

ASOSIY KOMPETENSIYALARNI TAHLIL QILISH DIAGNOSTIKASINING MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH

Mavlanova Gulnoza Abdulkarimovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 5-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996054>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompetensiyalarni tahlil qilish diagnostikasining mexanizmlarini shakllantirish metodologiyasi, asosiy kompetensiyalarni shakllantirishning taklif etilgan mexanizmlar haqida soʻz boradi.

Tayanch soʻzlar: Kompetensiyalar, mexanizmlar, intellektual qobiliyatlar, diagnostika, pedagogik diagnostika, sotsiologik, ekologik, psixologik sotsium, metodologiya, organizatsiya.

Oʻzbekiston Respublikasining ijtimoiy siyosatida shaxs manfaatlarini va taʼlim ustuvorligi orqali insonning konstitutsiyaviy huquqlaridan biri – taʼlim ehtiyojlarining qondirilishi har jihatdan yoshlarning qobiliyatlari va imkoniyatlarini, oʻziga xos individual xususiyatlarini oʻrganishni, yoʻnaltirishni va rivojlantirishni talab etadi. Shu sababli pedagogik amaliyotda oʻquvchi yoshlarning rivojlanish darajasini hamda ularning intellektual qobiliyatlari va boshqa sifatlarini tezkor diagnostika qilishga talab ortib bormoqda. Bolaning shakllanish jarayonini, uning aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasini va tafakkur qobiliyatini bilmasdan turib, taʼlim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish mushkuldir.

Abdulla Avloniy “Pedagogika insonni har tomonlama tarbiyalashni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan ekan, avvalambor uni har tomonlama oʻrganishi kerak”, [1]- degan fikri taʼlim-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostikaning qanchalik muhimligini koʻrsatib turibdi. Shu jihatdan olganda, jamiyatimizdagi yoshlarni oʻqitish va tarbiyalashda optimal uslub va vositalardan foydalanish lozim.

Taʼlimning asosiy vazifasi oʻquvchilarni bilim, koʻnikma va malakalar bilan qurollantirish boʻlsa, tarbiya yosh avlodda jamiyatimizda qabul qilingan odob-axloq qoidalariga mos keladigan eʼtiqodni, axloqiy malaka va koʻnikmalarni, ehtiyoj va intilishlarni tarkib toptirishdan iborat. Tarbiya bilan shugʻullanadigan har bir tarbiyachi birinchi navbatda oʻz faoliyatini va unda koʻzda tutilgan maqsadni aniq tasavvur etishi, bu maqsadning muhimligini tushunishi lozim. Demak, qanday odamni tarbiya qilish darkor, tarbiya natijasida inson qanday boʻlishi kerak, degan savollarni avvaldan tasavvur etish zarur. Bunda pedagogik diagnostika katta ahamiyatni kasb etadi.

Pedagogik diagnostika - bu pedagogik omillarning samaradorligini oshirish maqsadida sotsiologik, ekologik va ijtimoiy - psixologik sotsiumga hamda har bir shaxsga taʼsir koʻrsatishi haqidagi axborotlar majmui kabi bilish jarayonining tashkiliy qismidir.

Kompetensiya – muayyan fan boʻyicha oʻquvchi egallagan nazariy bilim, koʻnikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qoʻllay olishdir.

Bugungi kunning jiddiy metodologik muammosi - bu zamonaviy taʼlimni pedagogik diagnostikaga oid metodlardan kompetentli, oqilona va samarali foydalana olishdir.

O'rganilayotgan voqea va hodisalar, jarayonlar to'g'risida odilona, to'g'ri baho berish, ulardagi mohiyat, mazmun va o'zaro aloqa, o'zgarishlarga holisona yondashishni ifodalaydi.

Kompetensiyalarni tahlil qilish diagnostikasining mexanizmlarini shakllantirish metodologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Maqsad belgilash: Tahlil qilish jarayonidan olgan natijalarni aniqlash uchun maqsadlarni aniqlash kerak. Bu kompetensiyalarni tahlil qilishdan kutib olingan natijalarni tushunish va moslamalar tuzish imkonini beradi.

2. Ma'lumot to'plash: Kompetensiyalarni tahlil qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar to'planadi. Bu ma'lumotlar shaxsiy muloqotlar, malakaviy testlar, ishga kirish intervyulari, amaliy mashg'ulotlar va boshqa usullar orqali aniqlanishi mumkin.

3. Tahlil qilish vositalarini tanlash: Ma'lumotlar to'planganidan so'ng, tahlil qilish uchun kerakli vositalarni tanlash kerak. Bu vositalar kompetensiyalarni o'rganish, malakaviy va amaliy ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, vaqtincha malakalarni aniqlash, vaqtincha vaqtdan tashqari murojaatni qabul qilish, va boshqalar kabi malakalarni aniqlashda yordam berishi mumkin.

4. Tahlil qilish jarayonini tashkil etish: Tahlil qilish jarayonini tashkil etishda zarur bo'lgan barcha tadbirlar, mashqlar va ko'nikmalar o'rganiladi. Bu jarayonni tashkil etishda ushbu metodologiyani qo'llashingiz kerak.

5. Natijalarni tahlil qilish: Tahlil qilish jarayonidan olgan ma'lumotli tahlil qilish uchun mexanizmlar tashkil etiladi. Bu kompetensiyalarning hozirgi darajasini, o'sish yo'lini va takomillashtirishning zarurligini tushunishga yordam beradi.

Shundan so'ng, tahlil qilish diagnostikasining mexanizmlarini shakllantirish metodologiyasi, olingan natijalarni tasdiqlash va keyingi harakatlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu metodologiya texnikaviy, ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish jarayonini tashkil etish va natijalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Kompetensiyalarni diagnostika usullari muammolari har qanday turli ko'rsatmalarda ko'zdan kechiriladi va har bir diagnostika usuli o'zining o'zgacha muammolari bo'lishi mumkin. Masalan, shaxsiy hayotda kompetensiyalar o'zlashtirilgan maqsad va maqsadga yetish uchun talablari, kompetensiyalar bilan qanday maqbul munosabatda bo'lishi kabi ko'rsatmalar orqali qulaylik sifatida ko'zdan kechirilishi mumkin. Bir qisqa diagnostika usuli bu xodimlarni testlar orqali baholash bo'lishi mumkin. Bu muammo uni unchalik ma'qul ko'rinmasa ham, chunki testlar obyektiv o'lchamli emas. Boshqa diagnostika usullari o'qituvchi-murabbiy odamlarga murojaat orqali, ya'ni uning amaliy tajribalari va bilim tahqiqoti o'rtasida faol muzokaralar orqali kompetensiyani baholashni o'z ichiga oladi. Ular sug'urtalash manbaiylari bo'lgan shaxslarga kompetensiyalarni diagnostikasi yordamida fikrlashlari kerak bo'ladi. Natijada asosiy muammolik mamnuniyat va o'zlashtirilish masalalari paydo bo'ladi. Ya'ni, ushbu usullar faqatgina bu sohada mutlaqiylikni yo'qotadi, balki maqsad va maqsadga yetish yo'llari yordamida amalga oshiryotganini ko'rsatmaydi.

Asosiy kompetensiyalarni shakllantirishning taklif etilgan mexanizmlari har bir organizatsiya va sohaga bog'liq bo'ladi. Ammo, umumiy maqsadlar uchun taklif etayotgan mexanizmlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'zlashtiruv organizatsiyalari talablariga muvofiq kadrlar ta'limi va o'qitish: Kompetensiyalarni shakllantirishning eng muhim qismi katta organizatsiyalar va korxonalar

talablari bo'yicha maxsus kadrlar bilan ta'lim-tarbiya jarayoni o'tkazilishi. Bu maxsus kurslar, turli yo'nalishlarda ish faoliyatini boshlashga yordam beradi.

2. Faol ishlab chiqarish va amaliyotlar: Ishlab chiqarish va amaliyotlarning kompetensiyalarni shakllantirishdagi eng muhim asoslaridan biri bo'lib, katta mashq va amaliyotlarni o'zlashtirishga imkon beradi.

3. Texnikaviy yordam: Ishlab chiqarish jarayonlarida texnikaviy vositalar, dasturlar va platformalar orqali, kompetensiyalarni shakllantirish uchun texnikaviy yordamlardan foydalanish mumkin.

4. Monitoring va baholash: Kompetensiyalarning shakllantirish jarayonlarini ko'rib chiqish, natijalarni baholash va nazorat qilish yordamida, muvaffaqiyat darajasini oshirish uchun organizatsiyalar monitoring va baholash mexanizmlaridan foydalanishlari kerak.

5. O'z-o'zini o'qitish va taqozo kurslar: Tashkilot tomonidan o'z-o'zini o'qitish va taqozo kurslarining tashkil etishiga ehtiyotlash va ular orqali xodimlarga yangi bilim va malakani o'rgatish.

Xulosa qilib aytganda, bu mexanizmlar organizatsiya maqsadlari va turli sohalarda kompetensiyalarni shakllantirish uchun taklif etayotgan asosiy vositalardir. Bu mexanizmlarning to'g'ri qo'llanilishini ta'minlash va ularni barcha xodimlar uchun ko'proq mavqelashtirish muhimdir. Ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishda fuqarolik burch, ijtimoiy va siyosiy rivojlanish, favqulodda vaziyatlar, ekologik muammolar haqida bilimlarga ega bo'lish hamda badiiy va san'at asarlarini tushunish hamda ularni asrashda tashkilotchilik xislatlarini rivojlantirishdan iborat.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi". 2017 y. 7 fevral.
2. Mirziyoev Sh. M. Erkin va faravon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi // Toshkent: "O'zbekiston", 2016. – 56 b.
3. Mirziyoev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik –har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 -yil yakunlari 2017 -yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi // Xalq so'zi gazetasi 2017 -yil 16 yanvar, №11.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq T.: "O'qituvchi". 1996 y. 206-bet.
5. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: Pedagog, 2004.
6. Azizxo'jaeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006.
7. Qurbonov Sh, Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish. - Toshkent: Turon Iqbol, 2006.

-592 b.

8. Abdullayeva Sh. A., Ro'ziyeva D. I. Pedagogik diagnostika va korreksiya Toshkent -2018